

***Aphanisticus elongatus* A. VILLA & G.B. VILLA, 1835 (Coleoptera: Buprestidae) – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896937>

ROMAN KRÓLIK¹

¹ ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, Polska; e-mail: agrilus@poczta.onet.pl,
ORCID: 0000-0001-5499-8193

² ul. Gaikowa 10, 41-707 Ruda Śląska, e-mail: czeslaw.gren@vp.pl,
ORCID: 0000-0001-8500-0525

ABSTRACT. *Aphanisticus elongatus* A. VILLA & G.B. VILLA, 1835 (Coleoptera: Buprestidae) – a new species of beetle for the fauna of Poland.

Aphanisticus elongatus was first recorded within the present borders of Poland (South Poland, Upper Silesia, Chorzów).

KEY WORDS: Coleoptera, Buprestidae, Agrilinae, Aphanisticini, *Aphanisticus elongatus*, new records, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Aphanisticus* LATREILLE, 1810 należy do podrodziny Agrilinae LAPORTE, 1835 oraz plemienia Aphanisticini JACQUELIN du VAL, 1859 i reprezentowany jest w Palearktyce przez ponad 30 gatunków, z których 6 wykazano z Europy (KALASHIAN & KUBÁŇ 2016). Z terenu Polski podano dotychczas w sposób pewny dwa gatunki: *Aphanisticus emarginatus* (A.G. OLIVIER, 1790) oraz *Aphanisticus pusillus* (A.G. OLIVIER, 1790) (BURAKOWSKI *et al.* 1985). Ci sami autorzy nie zaliczyli do fauny Polski *Aphanisticus elongatus* A. VILLA & G.B. VILLA, 1835 sugerując, że: „Notowany wprawdzie z Polski, ale tylko ogólnikowo bez podania dat i miejscowości, więc wzmianki te mogły opierać się na danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszymi obecnymi granicami. Istnieje możliwość odkrycia go w południowej części kraju”. BÍLÝ (2002) oraz KALASHIAN i KUBÁŇ (2016) w Katalogu Chrząszczy Palearktyki (Catalogue of Palaearctic Coleoptera) zaliczyli *A. elongatus* do fauny Polski bez podania żadnej konkretnej lokalizacji, sugerując się zapewne wzmianką o tym gatunku w Katalogu fauny Polski (BURAKOWSKI *et al.* 1985) Jako jeden z nielicznych w rodzaju, *A. elongatus* posiada dwa podgatunki. Większość obszaru Europy zasiedla podgatunek nominatywny, natomiast *A. elongatus filum* SCHAEFER, 1941 znany jest z Francji i Hiszpanii.

WYNIKI I PODSUMOWANIE

Poniżej przedstawiono pierwsze, dokładne dane o występowaniu *A. elongatus* w Polsce:

Górny Śląsk: Chorzów (CA56), 19 VI 2024, 1 ex., wyczerpakowany w pobliżu nasypu kolejowego, leg. et coll. C. Greń, det. R. Królik.

Ryc. 1. Odłowiony okaz *Aphanisticus elongatus* A. VILLA & G.B. VILLA, 1835 (Polska, Śląsk Górny, Chorzów (CA56) (fot. R. Królik).

Fig. 1. Collected specimen of *Aphanisticus elongatus* A. VILLA & G.B. VILLA, 1835 (Poland, Upper Silesia, Chorzów (CA56) (photo R. Królik).

Gatunek wykazany z większości krajów europejskich, leżących na zachód i południe od Polski, w tym krajów bezpośrednio sąsiadujących z Polską: Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy; podany również z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i Kaukazu (KALASHIAN & KUBÁŇ 2016).

Do swojego rozwoju preferuje stanowiska o charakterze stepowym oraz suche zbocza do wysokości 600 m n.p.m. Jako rośliny żywicielskie podawane były gatunki z rodziny Cyperaceae: *Carex divulsa* STOKES, *C. muricata* L., *C. leporina* L. (= *ovalis* GOODEN.), *C. spicata* HUDS. (BILÝ 2002) a ponadto *Schoenus nigricans* L. (BURAKOWSKI *et al.* 1985).

Pojedyncze, wydłużone i spłaszczone jaja są składane w maju, w górnej części nasłonecznionych łądyg. Młoda larwa drąży lekko falisty tunel w mięszu w dół łądygi, podczas gdy larwa ostatniego stadium odwraca się głową do góry i przepoczwarza w owalnej komorze poczwarkowej tuż pod epidermą łądygi. Długość chodnika larwalnego jest dość zmienna, zwykle między 12 a 50 cm. Zazwyczaj jedna łądyga jest

opanowana przez pojedynczą larwę, ale czasami można znaleźć dwie lub trzy larwy w jednej lodydze. Dorosłe chrząszcze pojawiają się w maju-lipcu, a najliczniejsze są pod koniec maja i na początku czerwca (BÍLÝ 2002).

Pośród 3 krajowych gatunków *A. elongatus* wyróżnia się najbardziej smukłym ciałem (indeks długości do szerokości ciała wynosi: 4,6-5,7). Gatunki środkowoeuropejskie można oznaczyć m.in. za pomocą klucza LOMPE (2008).

Ostatnie „cieple” lata, związane prawdopodobnie ze zmianami klimatycznymi sprzyjają wykazywaniu z Polski kolejnych „ciepłolubnych” gatunków, jakimi są chrząszcze z rodziny Buprestidae. Gatunki te rozszerzają swój zasięg na północ lub ich liczebność wzrasta na tyle, że są obserwowane po wielu dziesięcioleciach powtórnie w tych samych miejscach. Najbardziej aktualne podsumowanie liczby gatunków Buprestidae występujących w Polsce przedstawił GUTOWSKI (2005). W późniejszych latach wykazano w kraju kolejne gatunki z tej rodziny: *Lamprodila mirifica* (MULSANT, 1855) – BYK & MOKRZYCKI 2009, *Agrilus nicolanus* OBENBERGER, 1924 – JENDEK & GREBENNIKOV 2011, *Agrilus hastulifer* (RATZEBURG, 1837) – GUTOWSKI *et al.* 2020, *Agrilus kaluganus* OBENBERGER, 1940 – PLEWA *et al.* 2022 i *Lamprodila festiva* (LINNAEUS, 1767) – KRÓLIK *et al.* 2023. Tym samym liczba gatunków Buprestidae wykazanych z Polski wynosi obecnie 92. Ze względu na aktualne roziedlenie i obecność roślin żywicielskich nie jest wykluczone odkrycie w Polsce kolejnych gatunków takich jak: *Agrilus graecus* OBENBERGER, 1916, *Anthaxia candens* (PANZER, 1793), *Anthaxia plicata* KIESENWETTER 1859 czy *Trachys compressus* ABEILLE de PERRIN, 1891.

PIŚMIENNICTWO

- BÍLÝ S. 2002. Summary of the bionomy of the buprestid beetles of Central Europe (Coleoptera: Buprestidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae Supplementum* 10: 1–103.
- BURAKOWSKI B., MROČZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985. Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. *Katalog fauny Polski*, XXIII, 10, Warszawa, 401 pp., 1 mapa.
- BYK A., MOKRZYCKI T. 2009. *Lamprodila mirifica* (MULSANT, 1855) (Buprestidae: Chrysochroinae: Poecilonotini) – new for the fauna of Poland. Key to the identification of Polish species of the genus *Lamprodila* MOTSCHULSKY, 1860. *Fragmenta Faunistica* 52(2): 91–97.
- GUTOWSKI J.M. 2005. Bogatkowate (Buprestidae), pp. 114–118, 132–133, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków*. T. I. MIŁZ PAN, Warszawa.
- GUTOWSKI J.M., KRÓLIK R., MARCZAK D., SWEENEY J. 2020. First record of *Agrilus hastulifer* (RATZEBURG, 1837) (Coleoptera: Buprestidae) in Poland with data of its bionomy, distribution, morphology and identification. *Polish Journal of Entomology* 89(2): 91–100.
- JENDEK E., GREBENNIKOV V. 2011. *Agrilus* (Coleoptera, Buprestidae) of East Asia. Prague, Jan Farkač, 362 pp.
- KALASHIAN M.J., KUBÁŇ V. 2016. Subtribe Aphanisticina, pp. 31 [New Acts], 550–552, In: LÖBL I. & LÖBL D. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Revised and updated edition. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea*. Brill, Leiden, Boston, 983 pp.
- KRÓLIK R., ZAWADZKI M., MAZUR M.A. 2023. *Lamprodila (Palmar) festiva* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) nowy gatunek w faunie Polski. *Fragmenta naturae* 56: 13–17.
- LOMPE A. 2008. Die Käfer Europas. Ein Bestimmungswerk im Internet. <https://coleonet.de/coleo/texte/aphanisticus.htm> (ostatnia aktualizacja: 19.03.2021, dostęp: 25.09.2024)
- PLEWA R., KRÓLIK R., LASOŃ A., JAWORSKI T., BYSTROWSKI C., SUĆKO K., TARWACKI G., HILSZCZAŃSKI J. 2022. Pierwsze stwierdzenie *Agrilus kaluganus* OBENBERGER, 1940 (Coleoptera: Buprestidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 30 (029): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7488299.

Accepted: 26 September 2024; published: 7 October 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>